

Article réalisé par : Dr. Faïçal MAHREK

Enseignant chercheur,

Consultant expert en finance et en stratégie de développement.

Sommaire :

Introduction.....	5
Partie I : La PME familiale au Maroc comme levier de développement économique.....	9
Section I : Définition et spécificités de la PME familiale marocaine.....	10
1- Définition et critères de la PME.....	10
2- Caractéristiques de l'entreprise familiale	10
3- Rôle économique des PME familiales au Maroc.....	11
Section II : Contribution des PME au développement économique.....	12
1- Rôle des PME dans la dynamique économique.....	12
2- Politiques publiques de soutien aux PME au Maroc.....	12
3- Limites structurelles et enjeux de pérennité.....	13
Partie II : La transmission des PME familiales au Maroc.....	14
Section I : Cadre conceptuel de la transmission.....	15
1- Définition et dimensions de la transmission.....	15
2- Théories mobilisées.....	16
3- Les étapes de la transmission.....	17
4- Les étapes de la transmission.....	17
Section II : Enjeux et analyse empirique de la transmission.....	18

Sous-section 1 : Enjeux de la transmission.....	18
1- Enjeux économiques.....	18
2- Enjeux organisationnels.....	18
3- Enjeux humains et psychologiques.....	19
4- Enjeux financiers.....	19
5- Enjeux juridiques.....	19
6- Enjeux liés au capital immatériel.....	20
Sous-section 2 : Étude empirique.....	20
1- Présentation des cas étudiés.....	20
2- Résultats de l’analyse empirique.....	23
3- Analyse transversale.....	24
Conclusion.....	26
Bibliographie.....	28

Résumé

Cet article analyse les enjeux, les mécanismes et les déterminants de la transmission des PME familiales au Maroc, en se focalisant sur le secteur des services. À partir d'une approche qualitative fondée sur des études de cas multiples, il met en évidence les dimensions économiques, organisationnelles, humaines et socio-émotionnelles qui structurent ce processus. Les résultats révèlent un décalage significatif entre les intentions affichées par les dirigeants et les pratiques effectives, marqué par une faible planification et une forte centralisation du pouvoir. L'étude souligne l'importance d'une approche structurée et anticipative de la transmission afin d'assurer la pérennité des entreprises familiales.

Abstract

This article analyzes the challenges, mechanisms, and determinants of family business succession in Morocco, with a particular focus on service firms. Using a qualitative multiple case study approach, the research highlights the economic, organizational, human, and socio-emotional dimensions shaping the succession process. The findings reveal a significant gap between leaders' stated intentions and actual practices, characterized by weak planning and strong centralization of decision-making power. The study emphasizes the need for a structured and anticipatory approach to succession to ensure the sustainability of family-owned SMEs.

Introduction

Dans toutes les économies modernes, la petite et moyenne entreprise (PME) constitue le socle du tissu productif. Elle représente la majorité des créations de valeur, des opportunités d'emploi et des innovations incrémentales. Selon l'OCDE, les PME assurent près de 60 % des emplois, génèrent entre 50 et 60 % de la valeur ajoutée et demeurent un moteur essentiel de la dynamique entrepreneuriale¹. Le Maroc ne fait pas exception à cette réalité structurelle : la PME y occupe une place déterminante tant au niveau économique que social. Une part importante d'entre elles est constituée d'entreprises familiales, souvent transgénérationnelles, dont la gouvernance, la culture et les valeurs reposent sur des logiques spécifiques distinctes des autres formes d'entreprises.

Cependant, si la PME familiale contribue massivement à la croissance nationale, elle demeure confrontée à une difficulté majeure : la transmission. Cette étape cruciale, souvent perçue comme un simple passage du flambeau, constitue en réalité un processus long, complexe et à forts enjeux, pouvant mettre en péril l'existence même de l'entreprise en question. Dans le contexte marocain, où la succession est fréquemment vécue voire perçue comme un tabou et où la gouvernance reste encore marquée par des pratiques personnalisées, la transmission des PME familiales représente un moment de vulnérabilité extrême.

Les sociétés de service, particulièrement nombreuses au Maroc, sont encore plus fragiles face à cet enjeu. Leur capital repose largement sur des actifs immatériels (savoir-faire, relations clients, réputation, expertise technique). La transmission de ces actifs intangibles est plus délicate et nécessite une planification rigoureuse, une gouvernance structurée et une anticipation stratégique que rarement mises en place par les entreprises familiales marocaines.

Cet article vise à analyser, les enjeux, les mécanismes et les conditions de réussite de la transmission des PME familiales au Maroc, plus précisément celles qui opèrent dans le secteur des services. Il s'appuie à la fois sur une revue théorique riche (gouvernance familiale, théorie de l'agence, théorie des ressources, approche socio-émotionnelle), tout en intégrant des spécificités

¹ Perspectives de l'OCDE sur les PME et l'entrepreneuriat 2019.

Article : Enjeux de la transmission de la PME familiale au Maroc : cas des sociétés de service

socioculturelles marocaines. Il aborde également l'aspect réglementaire ainsi que les contraintes financières et organisationnelles propres au tissu entrepreneurial marocain.

Cette recherche s'inscrit dans une posture de praticien-chercheur. Le chercheur a occupé des fonctions de direction au sein de 5 entreprises marocaines opérant dans le secteur des services (recrutement, intérim, gardiennage et nettoyage). Il a notamment exercé les responsabilités de Directeur Général, Directeur Général Adjoint et Directeur du développement stratégique.

Cette position d'« initié organisationnel » présente un double enjeu méthodologique. D'une part, elle constitue un avantage significatif en facilitant l'accès au terrain, aux acteurs clés dont les décideurs finaux et aux données internes en tant que membre du comité de direction. D'autre part, elle peut générer des biais potentiels, notamment des biais de subjectivité, d'interprétation et de désirabilité sociale.

Conscient de ces risques, le chercheur a adopté une posture réflexive tout au long du processus de recherche. Cette réflexivité s'est traduite par une distanciation analytique systématique, consistant à distinguer clairement l'expérience professionnelle passée des données empiriques collectées dans le cadre de cette étude.

L'analyse repose exclusivement sur les matériaux de recherche (entretiens, documents, observations), et non sur les souvenirs ou jugements personnels du chercheur.

La proximité du chercheur avec le terrain étudié est susceptible d'introduire plusieurs types de biais:

- Biais de subjectivité : influence des représentations issues de l'expérience professionnelle ;
- Biais d'interprétation : tendance à analyser les données à travers un cadre préconstruit ;
- Biais de désirabilité sociale : réponses potentiellement influencées par la relation antérieure avec les participants ;
- Biais de sélection : choix d'entreprises issues du réseau professionnel du chercheur.

Article : Enjeux de la transmission de la PME familiale au Maroc : cas des sociétés de service

Afin de limiter ces effets, plusieurs mécanismes méthodologiques ont été mobilisés :

1. Guide d'entretien structuré garantissant l'homogénéité du recueil des données ;
2. Neutralité des questions et reformulations non orientées ;
3. Enregistrement et transcription intégrale des entretiens ;
4. Triangulation des sources (entretiens croisés, documents internes, données secondaires) ;
5. Validation des interprétations par les participants (member checking) ;
6. Journal de recherche réflexif documentant les décisions analytiques.

Ces dispositifs visent à renforcer la crédibilité, la fiabilité et la validité interne de l'étude.

L'échantillon repose sur une logique d'échantillonnage raisonné (purposive sampling). Les entreprises retenues présentent plusieurs caractéristiques pertinentes au regard de la problématique de la transmission :

- Appartenance au secteur des services, marqué par une forte intensité de main-d'œuvre ;
- Structures organisationnelles typiques des PME marocaines ;
- Exposition à des enjeux de pérennité, succession et gouvernance ;
- Accessibilité permettant un recueil approfondi des données.

Le choix de ces cas ne vise pas une représentativité statistique mais une représentativité analytique, conforme aux principes de la recherche qualitative.

Cette étude adopte une démarche qualitative interprétative visant à comprendre les dynamiques, logiques d'acteurs et mécanismes organisationnels associés à la transmission des PME au Maroc.

L'approche par études de cas multiples permet d'explorer le phénomène dans son contexte réel et d'identifier des régularités analytiques tout en respectant la singularité des situations étudiées.

En ce sens, la trajectoire professionnelle du chercheur dans des fonctions de direction constitue un levier d'accès privilégié au terrain et favorise une compréhension fine des réalités organisationnelles, tout en nécessitant une vigilance réflexive accrue.

Article : Enjeux de la transmission de la PME familiale au Maroc : cas des sociétés de service

Le chercheur est titulaire d'un MBA en finance obtenu à HEM Business School, d'un DESS en gestion de patrimoine à l'Université de Montpellier 1 et d'un doctorat en administration des affaires à l'Université de Nice.

Partie I :

La PME familiale au Maroc, catalyseur du développement économique.

Section I : La PME familiale marocaine

1. Définition et particularités de la PME

Définir la PME est en soi un exercice complexe, tant les critères peuvent varier selon les pays et les institutions. Aux États-Unis, la Small Business Administration privilégie des seuils d'effectifs (500 salariés en moyenne) et de chiffre d'affaires adaptés au secteur². Le Canada retient principalement un critère d'effectif (< 500 salariés) couplé à une limite sur les actifs³. L'Union européenne adopte une approche multidimensionnelle : effectif (< 250), chiffre d'affaires (< 50 millions €) ou bilan (< 43 millions €), assortis d'une condition d'indépendance (> 25 % du capital détenu par des non-PME)⁴.

Au Maroc, la définition a évolué pour s'adapter aux transformations du tissu économique. La charte de 2002 insistait sur la taille, le chiffre d'affaires et l'indépendance capitaliste, tandis que la nouvelle définition repose désormais sur le seul critère du chiffre d'affaires⁵ :

- Très petite entreprise (TPE): < 3 MDH
- PME: 10 - 175 MDH

La large place accordée aux PME dans l'économie marocaine se reflète dans leur rôle stratégique en matière d'innovation, de création d'emplois et de dynamisation des territoires.

2. Spécificités de l'entreprise familiale

L'entreprise familiale est généralement définie par les trois critères suivants :

1. **La propriété** : la famille détient une part très significative du capital.
2. **La gouvernance** : un ou plusieurs membres de la famille participent à la gestion active.
3. **La transmission intergénérationnelle** : la pérennité est un objectif souvent affiché.

² U.S. Small Business Administration

³ Innovation, Science and Economic Development Canada / Principales statistiques sur les PME.

⁴ portail-rse.beta.gouv.fr

⁵ MAROC PME, rapport d'activité 2020.

Dans le contexte marocain, trois caractéristiques se dégagent :

- **Centralité du fondateur**, de manière récurrente omniprésent dans la prise de décision.
- **Confusion flagrante entre patrimoine familial et patrimoine professionnel.**
- **Importance accordée à la dimension socio-émotionnelle** (appartenance émotionnelle, prestige, statut social, héritage, continuité du nom familial).

Ces spécificités influencent fortement la gouvernance et la performance de l'entreprise, mais elles constituent également un obstacle majeur lorsque se pose la question de la succession.

3. Le rôle économique des PME familiales marocaines

Les PME familiales représentent une part très importante du tissu entrepreneurial marocain, soit 93%⁶, notamment dans les secteurs du commerce, des services, du BTP, du transport et des industries légères. Elles représentent un élément essentiel au maintien et au développement du tissu économique national en générant une part significative de l'emploi et en assurant la dynamique économique locale. À cet effet, la PME recrute 73% de la main d'œuvre du secteur privé, et contribuent à environ 30 % du PIB national, illustrant bien leur poids économique⁷. Ces entreprises sont souvent à l'origine d'innovations locales adaptées aux réalités du marché marocain, d'une forte résilience économique leur permettant de surmonter les crises conjoncturelles, et d'une capacité d'adaptation élevée face aux évolutions rapides de leur environnement.

Cependant, elles souffrent de nombreux handicaps structurels qui entravent leur croissance et leur pérennité. Le faible accès au financement constitue une barrière majeure, les banques hésitant à financer des structures dont les garanties sont limitées et les données financières peu documentées voire manquant de transparence et d'efficacité⁸. La gouvernance peu formalisée, caractérisée par l'absence de structures décisionnelles claires et de processus managériaux rigoureux, crée des zones d'incertitude et complique la professionnalisation. La faible culture de planification stratégique signifie que ces entreprises fonctionnent souvent au jour le jour, sans vision à long terme ni

⁶ Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS), Vol. 3 No. 5 (2025).

⁷ Site officiel du Royaume du Maroc <https://www.maroc.ma/fr/actualites/pme-au-maroc-entre-potentiel-immense-et-defis-persistants>

⁸ Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS), Vol. 3, No. 2, Avril 2025.

Article : Enjeux de la transmission de la PME familiale au Maroc : cas des sociétés de service

anticipation des changements du marché. La forte dépendance au fondateur rend l'entreprise vulnérable aux aléas liés à une seule personne, entravant la délégation et l'évolution organisationnelle. Enfin, l'informalité persistante dans la gestion—absence de comptabilité rigoureuse, de documentation des processus et de séparation nette entre patrimoine personnel et professionnel et l'asymétrie d'information—complique l'accès au crédit et l'évaluation réelle de la santé financière⁹. Ces facteurs structurels exacerbent considérablement la fragilité des PME familiales au moment critique de la transmission, où l'absence de formalisation et de préparation peut compromettre la continuité et la viabilité de l'entreprise.

Section II : Développement économique et rôle catalyseur de la PME

1- Rôle des PME dans la dynamique économique

La PME constitue un levier fondamental de développement économique¹⁰. Elle joue d'abord un rôle crucial dans la création d'emplois en absorbant une part importante de la main-d'œuvre et en offrant des opportunités professionnelles aux populations locales. Elle contribue également à la dynamisation de l'innovation en favorisant l'expérimentation de nouvelles solutions adaptées aux besoins spécifiques des marchés régionaux et en encourageant une culture d'entrepreneuriat. Par son ancrage territorial, la PME renforce les économies locales, consolide les écosystèmes entrepreneuriaux et contribue à réduire les disparités régionales. Enfin, elle assure la diversification du tissu productif en créant une économie plurielle, résiliente et moins dépendante de quelques grands groupes.

2- Politiques publiques de soutien aux PME au Maroc

Au Maroc, conscient de cet enjeu stratégique, l'État reconnaît que l'amélioration de la compétitivité des PME constitue un axe majeur des politiques publiques. Cette priorité s'incarne dans plusieurs initiatives structurantes : le programme Maroc PME vise à renforcer la compétitivité et l'innovation; Intelaka s'oriente vers l'accompagnement entrepreneurial et la création d'entreprises;

⁹ Article Les PME marocaines et les difficultés d'accès au financement externe, Revue du Chercheur Volume 1, N°4.

¹⁰ Article Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises sont la clé d'un avenir inclusif et durable, publié sur la chronique de l'ONU par Pamela Coke-Hamilton le 27 JUIN 2023.

Article : Enjeux de la transmission de la PME familiale au Maroc : cas des sociétés de service

Forsa soutient le financement et l'accès aux ressources; tandis que des fonds spécialisés (Maroc PME soient Istitmar & Moussanda, le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement, le Fonds Innov Invest FII pour les startup et le Fonds de Développement Industriel (FDI)) sont dédiés à la modernisation des équipements et des processus de production. Ces efforts témoignent d'une volonté politique affirmée de transformer le paysage entrepreneurial national.

3- Limites structurelles et enjeux de pérennité

Cependant, malgré ces investissements publics considérables et ces dispositifs d'accompagnement, la réalité demeure préoccupante : la transmission des entreprises familiales reste très peu préparée. Plus de 70 % des entreprises familiales marocaines disparaissent au moment du passage à la deuxième génération¹¹, selon les estimations basées sur plusieurs études sectorielles. Ce taux d'attrition exceptionnellement élevé révèle un véritable paradoxe : alors que l'État mobilise des moyens importants pour créer et développer les PME, une majorité d'entre elles ne survivent pas à leur première transition générationnelle. Ce chiffre alarmant illustre l'urgence et la criticité d'un accompagnement structuré, spécifiquement pensé pour anticiper, préparer et sécuriser le processus de transmission, transformation qui reste l'une des phases les plus délicates et les moins maîtrisées du cycle de vie entrepreneurial.

A travers la deuxième partie de cette étude, nous allons chercher à comprendre les origines de ce frein de ce taux de mortalité élevé des PME suite à leur transmission.

¹¹ Article Les mécanismes de gouvernance de la famille et la transmission intergénérationnelle d'une PME marocaine: une étude exploratoire, Saïd OUHADI et Brahim OUZAKA.

Partie II :

Transmission de la PME familiale au Maroc.

Section I : La transmission des PME

1- Définition de la transmission :

La transmission d'entreprise constitue un processus complexe et multidimensionnel qui va bien au-delà d'un simple transfert de propriété. Il s'agit du passage de la propriété, du contrôle et de la gestion d'une génération à l'autre, processus particulièrement délicat dans le contexte des entreprises familiales. « Elle implique une planification stratégique, financière, légale et humaine cruciale, notamment dans le contexte délicat des entreprises familiales où les émotions jouent un rôle majeur »¹².

La double dimension de la transmission est fondamentale. Elle rejoint les travaux de chercheurs en management comme Gersick, Davis et Hampton, qui soulignent que la transmission dépasse largement le cadre juridique et financier ¹³. En effet, on distingue généralement :

- **La transmission tangible**, qui comprend le transfert du capital social, du patrimoine matériel et des droits de décision. C'est l'aspect visible et mesurable de cette transmission, celui qui fait l'objet des documents légaux et des transactions formelles habituelles. Elle répond à des exigences réglementaires aussi juridiques, financières que fiscales bien définies.

- **La transmission intangible**, qui concerne tout le savoir-faire accumulé, la culture d'entreprise dont ses propres valeurs et politiques, les relations commerciales, la réputation et l'expérience voire son image. C'est ce que certains théoriciens (Leif Edvinsson, Gary Becker, et Nonaka & Takeuchi) appellent le "patrimoine immatériel" ou le "capital relationnel" de l'entreprise. Cette dimension est bien plus difficile à formaliser et à transférer.

En outre, la théorie du capital organisationnel¹⁴, développée notamment par Itami et Roehl, apporte un éclairage pertinent à cette problématique. Elle reconnaît l'existence de trois formes de capital dans l'entreprise :

¹² Article Emotions et transfert d'entreprise, publié à la revue de gestion de HEC Montréal par Jean Sébastien Côté.

¹³ La transmission des entreprises familiales en Tunisie, Feriel Benmostefa, Page 70, Thèse de doctorat soutenue en 2015.,

¹⁴ Capital organisationnel, principes, enjeux, valeur, Ahmed Bounfour, Edition Springer 2011.

Le capital physique (actifs matériels, équipements), le capital humain (compétences, expériences des collaborateurs) et surtout le capital informationnel (savoir-faire, systèmes, réseaux, réputation). La transmission d'entreprise doit alors s'envisager comme la conservation et le transfert de ce capital organisationnel dans son ensemble. Un transfert réussi ne peut donc être limité à la passation physique de ce patrimoine.

2- Les défis spécifiques aux entreprises familiales

Les théoriciens de l'entrepreneuriat familial, comme Sharma¹⁵ et ses collègues, ont montré que les défis de transmission sont amplifiés dans ce contexte. L'enjeu n'est pas seulement managérial, mais aussi psychologique et sociétal. La succession implique une séparation de l'individu fondateur de son œuvre, ce qui peut générer des résistances ou des attachements émotionnels importants comme un deuil¹⁶.

De plus, la transmission familiale doit naviguer entre deux logiques souvent en tension : celle de la légitimité familiale (basée sur le droit d'aînesse ou des considérations affectives) et celle de la légitimité organisationnelle (basée sur les compétences et l'aptitude à gérer l'entreprise).

La littérature identifie plusieurs modalités de transmission :

- la succession familiale, qui correspond au transfert de l'entreprise aux enfants ou à d'autres membres de la famille ;
- la transmission interne, impliquant la cession aux salariés ou aux dirigeants (MBO/MBI) ;
- la transmission externe, qui consiste en une vente à un investisseur, à une autre entreprise ou à un fonds.

Au Maroc, la transmission familiale demeure la forme la plus répandue, mais aussi la plus complexe, en raison des dimensions affectives, symboliques et identitaires qu'elle mobilise.

¹⁵ L'impact du capital social sur la succession familiale : l'effet de médiation des compétences sociales ? Page 3.

¹⁶ Article Emotions et transfert d'entreprise, publié à la revue de gestion de HEC Montréal par Jean Sébastien Côté.

3. Les théories mobilisées

Plusieurs approches théoriques permettent de comprendre les enjeux de transmission :

a. Théorie de l'agence

Elle met en évidence les conflits d'intérêts potentiels entre dirigeant et actionnaires. Dans la PME familiale, ces conflits sont limités, mais ils apparaissent fortement lors du passage de génération (problèmes de légitimité, jalousies, leadership contesté)¹⁷.

b. Théorie des ressources (Resource-Based View)

Elle montre que la PME familiale tire un avantage de ses ressources spécifiques : capital social, réputation, savoir-faire. Mais ces ressources sont souvent tacites et difficiles à transférer lors de la succession¹⁸.

c. Modèle socio-émotionnel (SEW – Socioemotional Wealth)

Les familles privilégient parfois la préservation du contrôle affectif au détriment de décisions rationnelles (refus d'ouvrir le capital, réticence à déléguer, résistance aux modernisations). Cela complique la planification de la transmission¹⁹.

4. Les étapes de la transmission

Une transmission réussie repose sur la réunion de plusieurs conditions essentielles :

1. Planification anticipée (5 à 10 ans avant).
2. Diagnostic stratégique de l'entreprise.
3. Évaluation financière indépendante.
4. Définition du mode de succession.
5. Formation et légitimation du successeur.

¹⁷ Michael C. Jensen & William H. Meckling (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics.

¹⁸ Jay Barney (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management.

¹⁹ Luis R. Gomez-Mejia et al. (2007), Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-Controlled Firms, Administrative Science Quarterly.

Article : Enjeux de la transmission de la PME familiale au Maroc : cas des sociétés de service

6. Accompagnement par des experts (juristes, fiscalistes, conseillers en transmission).
7. Communication interne et gestion des résistances.

Au Maroc, ces étapes sont très rarement suivies à la lettre.

Section II : Enjeux de la transmission des PME familiales de service au Maroc

Cette section vise à analyser empiriquement les enjeux de la transmission des PME familiales de services au Maroc à travers une étude qualitative basée sur des cas multiples.

Sous-section 1 : Enjeux de la transmission.

1. Enjeux économiques

La disparition des PME familiales pose un risque majeur pour l'emploi et la continuité des services dans des secteurs comme : le transport, l'ingénierie, le conseil, les services informatiques, la santé, la maintenance industrielle, etc. Dans ces secteurs, l'entreprise repose essentiellement sur:

- La relation client;
- La réputation;
- Le savoir-faire individuel;
- La confiance entre partenaires.

Ce capital immatériel se transmet difficilement.

2. Enjeux organisationnels

Les PME familiales souffrent souvent de :

- Faible documentation des procédures;
- Absence de systèmes d'information;
- Concentration excessive du pouvoir entre les mains du fondateur;
- Manque de délégation;
- Structure informelle.

Lors de la succession, cette informalité crée un déséquilibre immédiat.

3. Enjeux humains et psychologiques

La succession est souvent un tabou dans l'entreprise familiale marocaine car :

- Le fondateur hésite à "laisser la place" ;
- Les enfants n'ont pas toujours la volonté ou les compétences pour reprendre ;
- Les rivalités entre héritiers fragilisent l'entreprise ;
- Les salariés peuvent perdre confiance.

Ces éléments favorisent l'instabilité et la perte de performance.

4. Enjeux financiers

La transmission nécessite :

- Une évaluation objective du patrimoine ;
- Une gestion fiscale adaptée ;
- Des montages financiers spécifiques (holding, trusts familiaux, pactes d'associés).

Les PME marocaines manquent souvent d'expertise et d'accompagnement sur ces dimensions.

5. Enjeux juridiques

Les successions au Maroc sont souvent complexes en raison :

- de la multiplicité des héritiers ;
- d'un cadre juridique et fiscal en évolution ;
- du manque de contractualisation ;
- des confusions entre actif personnel et actif professionnel.

Ces obstacles peuvent retarder ou compromettre la transmission.

6. Enjeux liés au capital immatériel (spécifique aux services)

Dans les sociétés de service, le capital immatériel représente parfois plus de 80 % de la valeur totale de l'entreprise dont:

- Expertise technique,
- Connaissances tacites,
- Réseaux professionnels,
- Culture organisationnelle.

Ces actifs disparaissent si la transmission n'est pas préparée.

Sous-section 2 : Cas pratique.

I- Présentation des cas étudiés :

1. Description de l'échantillon

L'étude empirique s'inscrit dans une démarche qualitative fondée sur une stratégie d'études de cas multiples, portant sur cinq PME familiales marocaines opérant dans le secteur des services, notamment dans les activités de gardiennage, de nettoyage et de travail temporaire. L'ensemble des entreprises sélectionnées est localisé à Casablanca, principal pôle économique du pays, caractérisé par une forte concentration d'activités tertiaires.

Le choix des cas repose sur une logique d'échantillonnage raisonné visant une pertinence analytique au regard de la problématique étudiée. Les entreprises présentent des similitudes en matière de structure de propriété familiale et de positionnement sectoriel, tout en révélant des variations significatives en termes de taille, de gouvernance et de dynamique successorale.

Dans un souci de confidentialité, les organisations ont été anonymisées et désignées sous les appellations Société A, B, C, D et E.

Article : Enjeux de la transmission de la PME familiale au Maroc : cas des sociétés de service

	Nom de la Société	Société A	★ Société B	Société C	★★ Société D	Société E	
Caractéristiques de la société	Activité de la société	gardiennage, nettoyage et intérim.	gardiennage, nettoyage et intérim.	Intérim.	gardiennage, nettoyage et intérim.	gardiennage, nettoyage et intérim.	
	Taille en nombre des employés	1800	5500	480	17500	500	
	Taille en chiffre d'affaires	90 millions de dhs	350 millions de dhs	20 millions de dhs	850 millions de dhs	50 millions de dhs	
	Nature familiale ? (oui/non)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Informations sur le propriétaire	Génération concernée (fondateur / 2e génération...)	Fondateur	2ème génération	Fondateur	2ème génération	Fondateur	
	Âge approximatif	55	48	65	48	55	
	Sexe (si pertinent analytiquement)	M	M	M	M	M	
	Style de gouvernance observé (autoritaire, paternaliste, participatif...)	Autoritaire	Autoritaire	Paternaliste	Autoritaire	Autoritaire	
	Attitude face à la transmission :	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	
Informations sur les enfants / successeurs potentiels	Nombre d'enfants impliqués	1	1	1	1	1	
	Rôle dans l'entreprise (aucun / opérationnel / management...)	management	management	aucun	aucun	management	
	Motivation perçue :	Motivé	Sous pression	Désengagé	Volontaire	Motivé	
	Relation avec le dirigeant :	Tension	Tension	Distance	Harmonique	Harmonique	
Situations typiques observées au sujet de la transmission:	Situations typiques observées au sujet de la transmission:		Absence de planification	Transmission informelle	Absence de planification	Refus de délégation	Transmission informelle

★ : Incluant 3 entreprises assimilées à des PME élargies, dont le CA moyen par société ne dépassant pas 100 MMAD.

★★ : Incluant 6 entreprises assimilées à des PME élargies, dont le CA moyen par société ne dépassant pas 150 MMAD.

2. Durée et modalités d'observation

Le matériau empirique repose principalement sur une observation participante conduite sur une période moyenne d'environ douze mois au sein de chacune des entreprises étudiées.

Cette immersion prolongée a permis d'accéder à des données riches et contextualisées relatives aux points suivants :

- les pratiques managériales quotidiennes ;
- les interactions intergénérationnelles ;
- les discours et comportements associés à la transmission ;
- les dynamiques informelles de pouvoir et de légitimité.

La durée significative de présence dans chaque organisation a favorisé une compréhension approfondie des logiques d'acteurs ainsi que des mécanismes implicites structurant le processus de transmission. Elle a notamment permis d'identifier des écarts persistants entre les discours déclarés des dirigeants et leurs pratiques effectives.

3. Caractéristiques des entreprises

Les entreprises analysées présentent une hétérogénéité relative en termes de taille, avec des effectifs de salariés compris entre 480 et 17 500 salariés et des chiffres d'affaires variant de 20 à 850 millions de dirhams.

Elles partagent néanmoins des caractéristiques structurelles communes propres aux PME familiales marocaines, notamment :

- une concentration du capital au sein de la famille fondatrice ;
- une centralisation du pouvoir décisionnel ;
- une forte dépendance à la figure du dirigeant.

Par ailleurs, trois entreprises sont dirigées par leurs fondateurs, tandis que deux ont amorcé une transition vers la deuxième génération, offrant ainsi des configurations contrastées du processus de transmission.

4. Profil des dirigeants

Les dirigeants observés sont exclusivement masculins, âgés de 48 à 65 ans. Les styles de gouvernance identifiés s'inscrivent majoritairement dans des logiques autoritaires ou paternalistes, caractérisées par une centralisation du pouvoir et une forte personnalisation des décisions stratégiques.

Bien que l'ensemble des dirigeants exprime un discours favorable à la transmission, les observations empiriques mettent en évidence un décalage significatif entre les intentions déclarées et les pratiques effectives, notamment en matière de délégation et de préparation successorale.

5. Implication des successeurs potentiels

Dans chacune des entreprises étudiées, un successeur potentiel - généralement un enfant du dirigeant - a été identifié. Toutefois, les niveaux d'implication organisationnelle et les motivations apparaissent hétérogènes :

Article : Enjeux de la transmission de la PME familiale au Maroc : cas des sociétés de service

- dans trois cas, les successeurs occupent des fonctions managériales ;
- dans deux cas, ils sont absents de la structure organisationnelle.

Les motivations observées oscillent entre engagement volontaire, implication contrainte et désengagement manifeste, traduisant un désalignement motivationnel susceptible d'affecter la dynamique de transmission.

II- Résultats de l'analyse empirique :

L'analyse des cas met en évidence plusieurs régularités structurantes dont:

1. Ambivalence du dirigeant face à la transmission

Bien que les dirigeants affichent une attitude favorable à la transmission, les observations révèlent une ambivalence comportementale marquée. Celle-ci se manifeste par :

- l'absence de planification formelle ;
- le maintien du contrôle décisionnel ;
- et une délégation limitée, voire symbolique.

2. Prévalence d'une transmission informelle

La transmission s'opère majoritairement selon des mécanismes informels, reposant sur :

- l'apprentissage par immersion ;
- l'observation directe ;
- et la reproduction des pratiques existantes.

Cette logique de socialisation implicite limite la formalisation des rôles et contribue à une incertitude organisationnelle accrue.

3. Tensions intergénérationnelles différenciées

Les dynamiques relationnelles observées varient selon les cas :

Article : Enjeux de la transmission de la PME familiale au Maroc : cas des sociétés de service

- tensions ouvertes pour 2 cas ;
- distance relationnelle pour 1 cas ;
- et relations relativement harmonieuses pour 2 cas.

Ces tensions apparaissent étroitement liées :

- au style de gouvernance ;
- à la difficulté de partage du pouvoir ;
- et aux divergences de vision stratégique.

4. Désalignement motivationnel des successeurs

Les successeurs potentiels présentent des niveaux d'engagement contrastés :

- motivation intrinsèque ;
- engagement sous contrainte ;
- désengagement marqué.

Ce désalignement constitue un facteur critique de fragilisation du processus de transmission.

5. Refus implicite de délégation

Dans certains cas, un refus implicite de délégation est observé chez le fondateur, traduisant une réticence à céder le pouvoir opérationnel et stratégique, malgré un discours officiellement favorable à la succession.

III- Analyse transversale :

L'analyse comparative des cinq cas étudiés met en évidence plusieurs régularités structurantes qui traversent l'ensemble des situations observées, indépendamment de la taille des entreprises ou du stade d'avancement du processus successoral. Ces régularités sont les suivantes :

Le décalage entre le discours et les pratiques : bien que les dirigeants affichent une volonté de préparer la relève, les faits montrent une absence de planification, un contrôle centralisé et une

délégation symbolique. Cette ambivalence traduit la tension entre la rationalité de transmettre et la difficulté identitaire d'abandonner le contrôle (Handler, 1994 ; Cadieux, 2004).

La prédominance des mécanismes informels : la transmission se fait surtout par imprégnation et observation, ce qui favorise la continuité culturelle mais limite le transfert stratégique et maintient une dépendance du successeur vis-à-vis du fondateur ce qui renvoie à un processus de socialisation tacite, proche des mécanismes d'apprentissage organisationnel décrits par Nonaka et Takeuchi (1995). Toutefois, cette informalité génère des zones d'incertitude en l'absence de formalisation des rôles.

La centralisation du pouvoir : demeure marquée : concentré entre les mains du dirigeant, le pouvoir freine l'autonomie du successeur et rend l'organisation vulnérable au départ du fondateur.

L'absence de structuration formelle de la succession : aucun plan, calendrier ou dispositif d'accompagnement n'est établi, en raison d'une résistance culturelle à anticiper la relève, souvent perçue comme une perte d'autorité.

Le style de gouvernance : influence fortement la dynamique de transmission : les modes autoritaires perpétuent la dépendance, tandis qu'une gouvernance participative facilite la passation corroborant les travaux de Gersick et al. (1997) et Le Breton-Miller et al. (2004).

Ainsi, la succession relève avant tout d'une logique relationnelle et émotionnelle, plutôt que d'une démarche stratégique. Elle exige une approche d'accompagnement prenant en compte les dimensions humaines et culturelles, au-delà des aspects technico-financiers.

Conclusion :

Cette recherche avait pour objectif d'analyser les enjeux, les mécanismes et les déterminants de la transmission des PME familiales au Maroc, en se focalisant plus particulièrement sur les entreprises de services. L'approche qualitative adoptée, fondée sur des études de cas multiples, a permis de mettre en lumière les dynamiques complexes qui sous-tendent ce processus crucial, à la fois organisationnel, stratégique et socio-émotionnel.

Les résultats montrent que la transmission ne peut être appréhendée comme un simple transfert de propriété ou de gestion. Elle constitue un processus multidimensionnel marqué par une forte interdépendance entre facteurs économiques, organisationnels, humains et culturels. L'analyse empirique révèle notamment un décalage significatif entre les discours des dirigeants et leurs pratiques effectives, traduisant une ambivalence persistante face à la question de la succession.

Par ailleurs, la prédominance de mécanismes de transmission informelle, la centralisation du pouvoir, ainsi que la faible formalisation des processus de délégation et de planification successorale apparaissent comme des facteurs majeurs de fragilité. Ces éléments sont d'autant plus déterminants dans les PME de services, où la valeur de l'entreprise repose largement sur des actifs immatériels tels que le savoir-faire, la réputation et les relations clients.

L'étude met également en évidence l'importance des dimensions relationnelles et émotionnelles dans la dynamique successorale. Le désalignement motivationnel entre dirigeants et successeurs potentiels, ainsi que les tensions intergénérationnelles observées, confirment que la transmission constitue un enjeu à la fois identitaire et organisationnel. Dans ce contexte, la continuité de l'entreprise dépend autant de la préparation stratégique que de la qualité des relations familiales et de la capacité à construire une légitimité successorale.

Sur le plan théorique, cette recherche contribue à enrichir la littérature sur la transmission des PME familiales dans les contextes émergents, encore relativement peu explorés. Elle met en évidence la centralité de l'ambivalence du dirigeant, le rôle structurant de la transmission informelle, ainsi que l'impact déterminant des styles de gouvernance sur les dynamiques intergénérationnelles. Elle souligne également l'importance du désalignement motivationnel comme facteur explicatif de l'échec ou de la réussite des processus successoraux.

Article : Enjeux de la transmission de la PME familiale au Maroc : cas des sociétés de service

D'un point de vue managérial, les résultats soulignent la nécessité pour les dirigeants de PME familiales d'adopter une approche proactive et structurée de la transmission. Cela implique notamment la mise en place d'une planification anticipée, la formalisation des processus de gouvernance, le développement progressif des compétences du successeur, ainsi qu'une prise en compte explicite des dimensions émotionnelles et relationnelles du processus.

Enfin, cette recherche présente certaines limites, notamment liées à la taille restreinte de l'échantillon, à son ancrage sectoriel spécifique ainsi qu'à la posture de praticien-chercheur, susceptible d'introduire certains biais malgré les dispositifs méthodologiques mobilisés pour en limiter les effets. En conséquence, les résultats ne prétendent pas à une généralisation statistique, mais à une généralisation analytique.

Des pistes de recherche futures pourraient consister à étendre l'analyse à d'autres secteurs d'activité, à comparer les PME familiales et non familiales, ou encore à mobiliser des approches quantitatives ou mixtes afin de tester et de généraliser les résultats obtenus. L'étude du rôle du cadre institutionnel, notamment juridique et fiscal, ainsi que l'analyse des dimensions de genre dans les processus de succession, constituent également des perspectives de recherche prometteuses.

En définitive, la transmission des PME familiales au Maroc apparaît comme un processus stratégique, sensible et encore insuffisamment structuré, dont la maîtrise constitue un enjeu majeur pour la pérennité du tissu entrepreneurial national.

BIBLIOGRAPHIE :

I. Ouvrages :

- Bounfour, A. (2011). Capital organisationnel, principes, enjeux, valeur. Paris: Springer.

II. Articles scientifiques et académiques :

- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management.
- Côté, J.-S. Emotions et transfert d'entreprise. Revue de gestion de HEC Montréal.
- Gomez-Mejia, L. R. et al. (2007). Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-Controlled Firms. Administrative Science Quarterly.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics.
- Ouhadi, S. & Ouzaka, B. Les mécanismes de gouvernance de la famille et la transmission intergénérationnelle d'une PME marocaine : une étude exploratoire.
- Article collectif. Les PME marocaines et les difficultés d'accès au financement externe. Revue du Chercheur, Volume 1, N°4.
- Article collectif. L'impact du capital social sur la succession familiale : l'effet de médiation des compétences sociales ?
- Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS), Vol. 3, No. 2, Avril 2025.
- Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS), Vol. 3, No. 5, 2025.
- Coke-Hamilton, P. (27 juin 2023). Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises sont la clé d'un avenir inclusif et durable. Chronique de l'ONU.

III. Thèses et mémoires :

- Benmostefa, F. (2015). La transmission des entreprises familiales en Tunisie. Thèse de doctorat.

IV. Rapports institutionnels et sources officielles :

- OCDE (2019). Perspectives de l'OCDE sur les PME et l'entrepreneuriat 2019. Paris : OCDE.
- MAROC PME (2020). Rapport d'activité 2020.

Article : Enjeux de la transmission de la PME familiale au Maroc : cas des sociétés de service

- U.S. Small Business Administration. Site officiel : www.sba.gov
- Innovation, Science and Economic Development Canada. Principales statistiques sur les PME.
- Portail RSE France. Directive CSRD. Disponible sur : <https://portail-rse.beta.gouv.fr>
- Royaume du Maroc. PME au Maroc : entre potentiel immense et défis persistants. Disponible sur : <https://www.maroc.ma/fr/actualites/pme-au-maroc-entre-potentiel-immense-et-defis-persistants>.